

BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA YASHIL IQTISODIYOTNING O'RNI

Rajabov Sanjarbek Xamro o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

sanjarbek05282004@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblangan atrof-muhitga shuningdek tabiatimizga ta'sir ko'rsatayotgan noodil xatti-xarakatlarning kelajak avlodga katta xavf keltirishi mumkinligi to'g'risida so'z yuritiladi. Shu sababdan ham, bugungi kunda tabiatimizni muhofaza qilish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, strategiya, Parij bitimi, Yalpi ichki mahsulot.

Yashil iqtisodiyot - bu odamlar farovonligi va ijtimoiy tengligining yaxshilanishi, ekologik risklar va ekologik taqchillikni sezilarli darajada kamaytirishga olib keluvchi iqtisodiyotdir. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasining asosiy maqsadi barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash va investitsiyalarni oshirish bilan bir vaqtda atrof muhit muhofazasi va ijtimoiy integratsiya sifatini yaxshilash hisoblanadi. Yashil iqtisodiyotning maqsadi tabiiy resurslardan oqilona foydalangan va salbiy ekologik ta'sirlarni nisbatan kamaytirgan holda barqaror iqtisodiy o'sishga erishishdir.

“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish O'zbekistonga ko'plab imkoniyatlar olib keladi. Shu bois ham sohadagi islohotlarni boshlanishi hisoblangan 2019 yilgi Strategiyani o'z vaqtida qabul qilingan juda to'g'ri qaror deb hisoblashimiz mumkin. Hukumatimiz pandemiyadan oldingi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni tiklash hamda kelgusi yillarda yanada yuqori natijalarga erishishni maqsad qilgan.

Yer shari aholisi doimiy ravishda ko'payishda davom etmoqda, tabiiy resurslar zaxirasi esa muttasil ravishda qisqarmoqda. Bunday nomutanosiblik dunyo mamlakatlarini tang ahvolga solib qo'yayotganligi ham to'g'ri, albatta. Avvalo, global ekologik muammolarning ortishi, tabiiy ofatlarning ko'payishi kabi keskinlashuvi kabi muammolarni kuzatyapmiz. Ekspertlar fikricha vaziyatni o'nglash uchun jahon iqtisodiyotida “yashil taraqqiyot” tamoyillarini joriy etish shart. Mazkur yondashuv BMTning Barqaror taraqqiyot maqsadlarida ham o'z ifodasini topgan.

Yashil iqtisodiyot tushunchasining keng tarqalgan, nisbatan to'liq ta'rifi BMTning Atrof-muhitni muhofaza qilish dasturi (UNEP) tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, Yashil iqtisodiyot - bu odamlar farovonligi va ijtimoiy tengligining yaxshilanishi, ekologik risklar va ekologik taqchillikni sezilarli darajada kamaytirishga olib keluvchi iqtisodiyotdir. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasining asosiy maqsadi barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash va investitsiyalarni oshirish bilan bir vaqtda atrof muhit muhofazasi va ijtimoiy integratsiya sifatini yaxshilash

hisoblanadi. Yashil iqtisodiyotning maqsadi tabiiy resurslardan oqilona foydalangan va salbiy ekologik ta'sirlarni nisbatan kamaytirgan holda barqaror iqtisodiy o'sishga erishishdir.

Mamlakatimizda ham hozirda ko'plab mamlakatlar singari, u ham ekologik va iqtisodiy tashkilotlarga a'zo bo'lib, ular faoliyatida faol ishtirok etmoqda. Mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilish masalalariga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda, turli davlat dasturlari amalga oshirilmoqda, atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi qonunchilik takomillashtirilmoqda, atrof-muhitni muhofaza qilish choralari ko'rilmogda. Bundan tashqari, so'nggi paytlarda "yashil" iqtisodiyot ko'rsatkichlarini hisobga olish va tahlil qilishga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda.

Yaqin istiqbolda "yashil taraqqiyot"ning intellektual kuchi hisoblangan malakali kadrlar yetishmovchiligi muammosiga ham to'qnash kelamiz. O'zbekiston oldida shunday mutaxassislarni tayyorlash vazifasi ko'ndalang turibdi. Bu ishga hozirdan kirishmasak, kelgusida xorijiy davlatlarga qaram bo'lgan holda, tajribali mutaxassislar bo'lmaganligi sababli yana katta xarajatlar ostida qolib ketishimiz mumkin.

Shuningdek, dunyo bo'yicha atrof-muhitning holati va ifloslanishi bo'yicha tadqiqotga ko'ra, deyarli barcha tabiiy resurslar jiddiy antropogen bosimga duchor bo'lgan. Bu kabi ekologik iqtisodiy muommalar iqtisodiyotni yashillashtirishni taqozo etadi.

"Yashil iqtisodiyot"ga o'tishdan avval milliy qonunchilikni auditdan o'tkazib, jahon talablariga moslashtirish hamda yagona tizimga keltirish zarur. Ba'zi davlatlar ishni amaliyotdan boshlab, keyin qonunchilik bazasi bilan shug'ullangani bois, qo'shimcha muammolarga duch kelgan. Bunday xatolik o'tish jarayonini sekinlashtirishi hamda bir qancha muammolarning yuzaga kelishiga asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

"Yashil iqtisodiyot"dan davlat yoki biznes emas, balki, eng avvalo, oddiy odamlar foyda ko'radi. Uning ijtimoiy ahamiyati ham shunda aslida.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Yashil iqtisodiyot deganda aholining hayot sifati yuqori bo'lgan, tabiiy resurslardan hozirgi va kelajak avlodlar manfaatleri yo'lida hamda mamlakatning xalqaro ekologik majburiyatlariga muvofiq ravishda oqilona foydalaniladigan iqtisodiyot tushuniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining Yashil iqtisodiyotga o'tishga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarori: <https://lex.uz/ru/docs/-6303230>
2. O'zbekistonda "Yashil" o'sish va iqlim o'zgarishi bo'yicha Siyosiy muloqotlar turkumi: Ishlar to'plami.
3. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Tashmatov Sh.A., Butaboyev M.T.. Yashil iqtisodiyot. Darslik. T.: Universitet, 2020, 156-bet.

4. Xaydarov B. X., Saitov S. A. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi, afzalliklari amaliy ahamiyati va xorijiy tajriba //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 5. – С. 151-156.
5. Хайдаров Б. ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ //Economics and education. – 2021. – №. 4. – С. 288-292.
6. Вахром X., Alijon N., Aziz Z. THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – С. 130-136.
7. Xolmuradovich X. B. et al. THE DEVELOPMENT OF THE SPORTS SYSTEM IN UZBEKISTAN, THE GUARANTEE OF THE HEALTHY AND WELL-ROUNDED YOUTH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – С. 266-269.
8. Xolmuradovich X. B. RAQAMLI IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA VA AUDITNI O'RNI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 128-131.
9. Xolmuradovich X. B. et al. GOVERNMENT AND NON GOVERNMENT FORMS OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – С. 258-265.
10. Xolmuradovich X. B. et al. Business Ethics And Culture, Rules For Its Work//Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – С. 184-191.
11. Xolmuradovich X. B. et al. IMPORTANCE OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – С. 218-224.
12. Xolmuradovich X. B. et al. YASHIL IQTISODIYOT //NI MODERNIZATSIYA QILISH VA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING O'ZARO MUTANOSIBLIGI MASALALARI//PEDAGOG. – 2022. – T. 1. – С. 4.
13. Bahrom X. et al. THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – С. 287-293.
14. Isomiddinov S. O 'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI ISHLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13928919> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – С. 3-6.
15. Isomiddinov S. JIZZAXDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14506994> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – С. 31-34.